

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO DOMICÍLIO SOBRE CUIDADOS COM DIABETES E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14520612

ALEXANDRINO, Tayslane Jhenyffer¹

SOARES, Petrina Rodrigues²

SOUSA, Thainá Gonçalves dos Santos Felipe de³

NASCIMENTO, Fernanda Magalhães de Souza⁴

GOMES, Maria Luiza Cacemiro⁵

FLORIANO, Letícia Aleixo⁶

PENNA, Juliane Firmino Conte⁷

SALES, Delaine Aparecida do Carmo⁸

CAÇADOR, Beatriz Santana⁹

Objetivo: Relatar a experiência de realização de educação em saúde domiciliar sobre cuidados com diabetes e insuficiência renal crônica. **Contexto e Descrição das Atividades:** A atividade foi realizada pelas discentes do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa, na disciplina Práticas Integradas VI, durante visitas domiciliares a uma família de Viçosa-MG, em setembro de 2023. Os temas abordados foram: cuidados à pessoa portadora de diabetes mellitus tipo 2 e os cuidados com a Fístula Arteriovenosa para hemodiálise. Foram identificadas as lacunas de conhecimento da família a respeito dos temas por meio da escuta ativa, acolhimento e criação de vínculos. **Resultados:** Baseada na perspectiva construtivista, a atividade educativa valorizou os saberes prévios dos familiares sobre os temas. Ademais, considerou seu contexto cultural e utilizou linguagem acessível. Foram realizadas orientações sobre o diabetes, a insuficiência renal crônica, os cuidados com a fístula, o uso correto das medicações e a importância da alimentação. Foi realizada demonstração do teste de glicemia capilar, orientação sobre a forma correta da aplicação da insulina injetável, importância do rodízio do local de aplicação, cuidado com os pés e pele, e armazenamento e descarte dos insumos. Foram entregues à família materiais educativos para consulta. Percebeu-se grande interesse da família no conhecimento de práticas de autocuidado, além de notória evolução na forma de aplicação da insulina e no descarte correto dos materiais utilizados no controle glicêmico. **Considerações Finais:** Compreende-se que a educação em saúde fortalece o autocuidado, a autonomia e a construção de rede de apoio no contexto familiar.

Fonte de financiamento: ausência de financiamento

¹Graduanda de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: tayslane.alexandrino@ufv.br

² Graduada de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: petrina.soares@ufv.br

³ Graduada de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: thaina.sousa@ufv.br

⁴ Graduada de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: fernanda.m.nascimento@ufv.br

⁵ Graduada de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.gomes3@ufv.br

⁶ Graduada de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: leticia.floriano@ufv.br

⁷ Graduada de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: juliane.penna@ufv.br

⁸ Agente de Saúde. Prefeitura Municipal de Viçosa. E-mail: delaineccsales@gmail.com

⁹ Enfermeira. Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: beatriz.caçador@ufv.br

Conflito de interesse: Sem conflito de interesse.

Descritores: Educação em Saúde; Visita Domiciliar; Diabetes Mellitus; Insuficiência Renal Crônica; Fístula Arteriovenosa.